

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°10
Juin 2019

Parcours et réussite en STS : les indicateurs de la session 2018

Près de huit bacheliers 2015 sur dix inscrits en 1^{ère} année de section de technicien supérieur (STS) sous statut scolaire (soit 78 % des inscrits) passent en 2^{nde} année et 65 % d'entre eux obtiennent le BTS en deux ou trois ans. Les taux de réussite varient de 50 % à 83 % selon la série du baccalauréat et de 52 % à 90 % selon la mention obtenue. La réussite est plus élevée pour les femmes : 71 % des femmes inscrites en 1^{ère} année de BTS en 2015 ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans contre 64 % des hommes.

Cette note de synthèse présente les principaux indicateurs sur le parcours et la réussite des étudiants en section de technicien supérieur (STS) sous statut scolaire dans les établissements publics et privés sous contrat. Elle est accompagnée d'indicateurs déclinés par académie. En raison de l'hétérogénéité de l'offre de formation selon les académies, ces indicateurs sont à interpréter avec précaution. Ces informations sont publiées pour la troisième année consécutive.

UNE REUSSITE PLUS ELEVEE POUR LES BACHELIERS 2015 DE SERIE TECHNOLOGIQUE QUE PROFESSIONNELLE

Un peu moins de 80 % des inscrits en 1^{ère} année de STS à la rentrée 2015 avaient obtenu leur baccalauréat la même année. Parmi eux, les titulaires d'un baccalauréat technologique sont les plus nombreux (36 %), suivis des bacheliers professionnels (28 %) puis généraux (14 %).

Les taux de passage et de réussite sont les plus élevés chez les néo-bacheliers généraux et se situent au-delà de 80 %. Cette série est néanmoins la seule à voir ses taux de passage et de réussite en deux ans diminuer par rapport aux résultats des bacheliers 2014 : -0,7 point de taux de passage (87,2 % en 2018) et -0,3 point de taux de réussite en deux ans (81,4 % en 2018).

Plus de huit néo-bacheliers technologiques sur dix passent en 2^{nde} année, deux tiers obtiennent leur BTS en deux ans (1 point de plus que les bacheliers 2014) et sept sur dix en deux ou trois ans.

Réussite en STS en 2 ou 3 ans selon la filière et la mention de baccalauréat des étudiants inscrits en première année à la rentrée 2015

Série de baccalauréat	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans	
Bacheliers 2015	Littéraire	2,1	83,3	78,2	79,0
	Economique	7,0	86,8	80,9	82,4
	Scientifique	5,1	89,3	83,3	84,7
	Ensemble bac général	14,2	87,2	81,4	82,8
	STMG	21,1	77,1	63,5	66,2
	Autres bac techno.	15,0	85,8	71,6	75,9
	Ensemble bac techno	36,1	80,7	66,9	70,3
	Ensemble bac pro	27,6	67,0	45,3	49,6
	Total bacheliers 2015	77,9	77,0	61,9	65,2
	Autres origines	22,1	86,8	72,2	76,1
Mention obtenue					
Bacheliers 2015	Très bien	1,3	92,1	89,7	90,0
	Bien	9,4	87,9	82,1	83,1
	Assez bien	26,4	81,7	68,8	71,5
	Passable 1er groupe*	27,7	73,6	53,4	58,2
	Passable 2d groupe*	5,8	70,0	46,9	52,2
	Inconnue	7,3	62,2	49,5	51,5
Autres origines	22,1	86,8	72,2	76,0	
Total	100,0	79,2	64,1	67,6	

Champ : Etudiants sous statut scolaire, public et privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.

* 1^{er} groupe : entre 10 et 12 de moyenne au baccalauréat à l'écrit ; 2nd groupe : entre 8 et 10 puis réussite à l'oral

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et OCEAN du MENJ.

Les parcours des néo-bacheliers professionnels 2015 sont stables par rapport à ceux de 2014 : les deux tiers passent en 2nde année et près de la moitié obtiennent leur BTS au bout de deux ou trois ans.

Toutes séries confondues, 77 % des bacheliers 2015 sont passés en 2nde année de STS, 62 % ont obtenu leur BTS en deux ans et 3 % de plus ont été diplômés après une troisième année de formation.

PASSAGE ET REUSSITE SONT CORRELES A LA MENTION AU BACCALAUREAT

Les bacheliers 2015 ayant eu une mention passable (un tiers des inscrits en 1^{ère} année) sont les élèves qui ont le plus de difficulté pour passer en 2nde année (74 % pour le premier groupe et 70 % pour le second) comme pour obtenir leur diplôme en deux ans (53 % pour le premier groupe et 47 % pour le second). Cependant c'est aussi à eux que profite le plus la troisième année (après un redoublement), avec une progression de près de 5 points de réussite après trois ans en STS.

Si les taux de passage (92 %) et de réussite en deux ou trois ans (90 %) sont les plus élevés chez les bacheliers 2015 ayant obtenu la mention « Très bien », ils diminuent respectivement de 1,7 point et 1,3 point par rapport à ceux des bacheliers 2014.

Réussite en STS en 2 ou 3 ans selon les caractéristiques des étudiants inscrits en première année à la rentrée 2014

	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Homme	52,4	77,5	60,4	64,3
Femme	47,6	81,0	68,2	71,2
PCS du parent référent				
Très favorisé	16,6	83,7	71,9	74,8
Favorisé	13,3	81,8	68,4	71,9
Assez défavorisé	27,8	79,6	65,3	69,0
Défavorisé	37,2	77,3	59,8	63,4
Non réponse	5,2	68,6	53,3	55,8
Spécialité du BTS préparé				
Production	29,6	78,9	61,8	65,7
Services	70,4	79,3	65,1	68,4
Total	100,0	79,2	64,1	67,6

Champ : Etudiants sous statut scolaire, public et privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et OCEAN du MENJ.

UNE MEILLEURE REUSSITE POUR LES FEMMES

Les taux de passage sont sensiblement les mêmes dans les domaines de la production (30 % des inscrits en 1^{ère} année en 2015) et des services : environ 79 %. Cependant, l'obtention du diplôme est plus élevée pour ces derniers, en deux ans (65 % contre 62 %) comme en trois ans (68 % contre 66 %).

Les femmes représentent 48 % des étudiants inscrits en 1^{ère} année de STS en 2015. Leur taux de passage en 2nde année est quasiment le même que celui des hommes mais elles sont plus fréquemment diplômées, que ce soit en deux ans (68 % contre 60 %) ou en deux ou trois ans (71 % contre 64 %).

La réussite en STS est corrélée à la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) du parent référent : 75 % des étudiants inscrits en 1^{ère} année en 2015 et dont le parent référent a une PCS très favorisée (17 % des inscrits en 1^{ère} année en 2015) obtiennent leur diplôme en deux ou trois ans. En revanche, ce taux est de 63 % pour les PCS défavorisées (37 % des inscrits).

Méthodologie

Les résultats présentés dans cette note ont été produits grâce à un appariement entre les données du baccalauréat (OCEAN), des inscrits en STS (Scolarité) et des résultats au BTS (OCEAN).

Ils portent sur l'ensemble des inscrits sous statut scolaire en première année de STS à la rentrée 2014 dans un établissement public ou privé sous contrat, en France métropolitaine et dans les DOM. Les STS agricoles ou maritimes ne sont pas incluses dans le champ de l'étude car les données sur ces classes ne le permettent pas. En outre, seuls les étudiants ayant effectué l'ensemble de leur cursus sous statut scolaire sont pris en compte. Les étudiants ayant effectué une première année sous statut scolaire puis une deuxième en tant qu'apprenti sont ainsi exclus du champ pour ne pas perturber l'interprétation des résultats.

Lorsque les appariements n'ont pas pu être effectués correctement, des hypothèses d'inférence statistique ont été posées sur le passage en classe supérieure ainsi que sur l'inscription et sur le succès à l'examen. Ces hypothèses n'ont pas d'impact significatif sur les résultats présentés dans cette note.

Les défauts d'appariement entre les différentes sources limitent néanmoins la possibilité de produire des taux de réussite à des niveaux très fins.

Cédric MAMARI
MESRI-SIES